

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

bijlage bij no. 7 18. jaargang juli 1941

INHOUD VAN DE BIJLAGE:

Examenvraagstukken

Uitwerking van een vraagstuk, opgegeven voor het examen Accountancy C, November 1939 (uitbreiding eigen drukkerij eener vennootschap, handelende in bedrukte kunstzijden stoffen) blz. 26

door P. W. TH. GERBERS

Examenopgaven

Universiteit van Amsterdam; examen contrôleleer Januari 1941 blz. 32

Rijksaccountantsdienst; examen inrichtingsleer Februari 1941 blz. 37

Nederlandsche Economische Hoogeschool; tentamen accountancy Februari 1941 blz. 40

Universiteit van Amsterdam; examen inrichtingsleer April 1941 blz. 46